

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 23/12/2023](#)

STRATEGIES FOR PREVENTION AND TREATMENT OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IN PERSONS DEPRIVED OF FREEDOM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10433702

Paulo Sérgio da Paz Silva Filho¹

Marcos Ramon Ribeiro dos Santos Mendes²

José Guilherme Férrer Pompeu³

Laiane Oliveira Lima Soares⁴

Ionara da Costa Castro⁵

João Matheus Pereira Falcão Nunes⁶

Teresinha de Jesus Alencar Barbosa⁷

Stefany Guimarães Sousa⁸

Maria Clara Evangelista Ferreira⁹

Keyla Caroline dos Santos Meneses¹⁰

INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas, em sua maioria

através do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativo com um indivíduo já infectado. A literatura já descreve outras formas de infecção, como a transmissão vertical, que ocorre durante a gestação, no parto ou na amamentação, quando os meios de prevenção não são realizados corretamente (Silva et al., 2022).

As ISTs promovem sérias infecções genitais, provocar em muitos casos o aparecimento de lesões, verrugas genitais, câncer anal, câncer do colo uterino, papilomatose laríngea recorrente, entre outras. Atualmente, o HPV tem sido a IST mais frequente (Gomes et al., 2022). No ano de 2018, as mortes por AIDS no mundo foram estimadas em 770.000 pessoas, ocorrendo uma redução significativa em comparação a 2004, que teve o valor de 1,7 milhão de óbitos (BRASIL, 2020).

Entre os segmentos populacionais, existem populações de risco para o enfrentamento do HIV/aids, dentre as quais destacam-se os homens que fazem sexo com homens, gays, profissionais do sexo, pessoas transgêneros, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e as pessoas privadas de liberdade (Camillo et al., 2022).

Embora o Brasil seja considerado internacionalmente como modelo no atuação no combate e tratamento de ISTs, alguns grupos sociais ficam às margens desses investimentos, como as Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Os presídios são locais com número de pessoas além do permitido, e comportamentos, Atitudes e Práticas (CAP) de risco para as IST, como relação sexual com pessoa do mesmo sexo, violência, prostituição, uso de drogas e sexo desprotegido são muito frequentes (Borges et al., 2023).

As condições oferecidas durante o confinamento, muitas vezes fora do padrão, são fatores predisponentes para o surgimento de doenças infectocontagiosas, como as crescentes taxas de ocupação e superlotação; a precariedade das condições sanitárias; além de celas mal ventiladas; com acesso restrito à água, falta de colchões, agravados pela ausência de estruturas de atendimentos em saúde ou ações preventivas

promovidas com alguma regularidade (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021).

Com isso, o presente estudo teve como objetivo descrever as principais estratégias de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas privadas de liberdade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma Revisão Integrativa de literatura, que consiste em estudo executado sobre a evidência de levantamento bibliográfico e fundamentado empiricamente pelos autores em pesquisas baseadas em artigos da temática citada.

As pesquisas têm como finalidade esclarecer fatos ou fenômenos que anseiam a ser investigados, logo são necessárias sínteses de conhecimento por meio de comprovações científicas (Zambello, 2018). A revisão integrativa visa buscar na literatura res-postas para investigar evidências científicas, sintetizando o conhecimento já produzido e detectando lacunas que demonstrem a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas (Ribeiro et al., 2019; Nascimento et al., 2023).

Sendo assim, contribui para fornecer uma contextualização de um tema de pesquisa dentro de um universo de trabalhos já existentes na área, construindo e entendendo conceitos teóricos e nomenclaturas.

Nessa etapa, definiu-se a pergunta da pesquisa, que foi utilizada como guia da revisão integrativa. A definição da pergunta norteadora é a fase mais importante da revisão, uma vez que determina quais os estudos incluídos, os meios adotados para a identificação e as informações coletadas de cada artigo. Portanto, esse processo incluiu a definição dos participantes, as intervenções a serem avaliadas e os resultados mensurados

De modo a conduzir esse estudo, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: “Quais as principais estratégias de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas privadas de liberdade?”.

Para responder ao objetivo proposto foram consultadas as seguintes bases de dados: Medical Publications (PubMed), Scopus (Elsevier), Google acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na construção da estratégia de busca foram seguidos passos sistemáticos. Para cada base indexadora foi realizada uma adaptação dos termos/descriptores utilizados na operacionalização da busca, dadas as características particulares de cada indexador. Essas fontes de indexação foram selecionadas por agruparem produções das áreas da saúde e estudos multidisciplinares.

As estratégias de busca foram realizadas com base em palavras-chave para abranger a totalidade das publicações sobre a temática. Os principais assuntos da pesquisa e os seus sinônimos foram consultados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para termos em português, e no Medical Subject Headings (MeSH) para termos em inglês.

A operacionalização desta pesquisa iniciou-se com uma consulta ao conjunto de descritores consistentes com as bases escolhidas. Foram utilizados os seguintes termos nas bases de dados: infecções sexualmente transmissíveis; PPL; Prevalência; Tratamento e Diagnóstico. Os descritores foram utilizados de maneira combinada em português com o conector aditivo “e”, e em buscas em inglês com o conector aditivo “and”.

A pesquisa foi realizada, compreendendo o período entre 2018 e 2023, e limitada aos artigos publicados nas línguas portuguesa e inglesa.

A análise e a seleção dos artigos incluídos nesta revisão foram divididas em duas fases. Na primeira fase, foi realizada a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos por um revisor. Os estudos que não atenderam aos critérios de elegibilidade foram excluídos. Nesta etapa, foram aplicados alguns critérios de exclusão e inclusão, tais como:

Teses, dissertações, editoriais, cartas, artigos de opinião, comentários, resumo de anais, ensaios, publicações duplicadas, dossiês, TCC, resumos, protocolos, opinião pessoal, artigos publicados em outras línguas além dos idiomas português, inglês e espanhol e artigos com texto completo indisponível foram excluídos.

Após a releitura de cada um dos artigos, os dados de interesse foram extraídos. Onde foi preenchido por meio de quadro com as seguintes informações: título, autores, periódico, ano de publicação, objetivos e conclusão. Os dados foram analisados de forma descritiva e independente pelos pesquisadores. Conforme preconizam as diretrizes para o desenvolvimento de revisões integrativas, foram sintetizados os principais resultados dos estudos, com foco nos dados que dialogavam com o objetivo da revisão. Todos os princípios éticos relacionados ao processo de construção de uma revisão integrativa de literatura foram observados, sendo que os estudos revisados e outros que foram incorporados ao manuscrito foram citados e referenciados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final do estudo foi de sete artigos que atenderam ao objeto do estudo proposto. Esse processo de inclusão, elegibilidade, seleção e identificação dos estudos foi disposto no Fluxograma 1.

Fluxograma 1 – Registro dos estudos selecionados.

Fonte: Autores 2023.

Na tabela 1 são apresentados os dados referentes a distribuição dos artigos de acordo com o ano, abordagem metodológica e periódico de publicação. A partir da leitura e análise do material encontrado, foram agrupadas informações relevantes dos artigos e foram organizados inicialmente em tabelas e quadros para um melhor entendimento e compreensão.

Tabela 1. Distribuição dos artigos de acordo com o ano, abordagem metodológica e pelo periódico de publicação.

VARIÁVEIS	Nº	%
ANO DE PUBLICAÇÃO		
2019	1	
2020	3	
2022	2	

2023	2	
ABORDAGEM METODOLÓGICA		
Qualitativa	2	
Quantitativa	4	
Qualitativa /Quantitativa	2	

Quadro 1. Distribuição dos estudos de acordo com título, ano e autores, objetivos e Conclusão

AUTORES / ANO	TITULO	OBJETIVO	CONCLUS
(Leite et al., 2022).	Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites crônicas na população carcerária em um complexo penitenciário de Salvador (BA), Brasil	Analisar quantitativamente resultados de testes rápidos de vírus da imunodeficiência humana (HIV), sífilis e hepatites crônicas na população carcerária em complexo penitenciário de Salvador (BA).	Conclui-se existiu um prevalência de IST na amostra estudada, sífilis a mais prevalente
(Carvalho et al., 2020).	Conhecimento da população privada de liberdade sobre infecções sexualmente transmissíveis.	Verificar o conhecimento da população privada de liberdade sobre as infecções	Em conjunto com os dados obtidos no estudo referenciado, há necessidade de maiores

		sexualmente transmissíveis.	investime relação às sexualmer transmissí ambiente carcerário.
(Oliveira et al., 2023)	Infecções Sexualmente Transmissíveis em uma população privada de liberdade do sul de Minas Gerais: estudo transversal Sexually	Foi determinar a prevalência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) em uma população privada de liberdade de um presídio do Sul de Minas Gerais.	O estudo t implicaçõe important direcionar elaboraça estratégia: prevençã diagnóstic tratament redução d mortalida IST entre p privadas d liberdade.
(Tomazela et al., 2020).	Infecções sexualmente transmissíveis na população carcerária de Alfenas-MG: estudo de prevalência e intervenção educacional	O objetivo geral foi analisar as relações entre: o encarcerado, seu conhecimento acerca das IST's e sua condição de vulnerabilidade.	Concluind literatura e resultados mostraran prevalênci IST's nos p Ademais, i que a baix escolarida relacionac práticas de Além diss compartill

			de apetreco para o uso de drogas, reações de tatuagem e sexo sem proteção. É considerado
(Nichiata et al., 2019).	Prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres privadas de liberdade	Verificar a prevalência de IST em mulheres privadas de liberdade, em Santarém, Pará. A amostra constituiu-se de 65 prontuários.	Os dados que a prevalência de IST entre mulheres de liberdade em Santarém, Pará, é relevante para ser tratada com atenção e ressaltando o desenvolvimento de uma estratégia preventiva e de identificação diagnóstica e tratamento em forma planejada e integrada essencialmente no contexto do sistema penitenciário brasileiro
Gusmão et al. (2020).	Soroprevalência de sífilis e fatores associados ao encarceramento feminino.	Descrever a soroprevalência de sífilis em mulheres em situação de	A soroprevalência de sífilis foi de 15,69% e o predomínio das mulheres em situação de

		<p>cárcere em Mato Grosso e relatar fatores associados ao adoecimento, tratamento e encarceramento.</p>	<p>mulheres, que possu grande rotatividade parceiros, inconstan preservati histórico progresso alguma in sexualmer transmissí abuso de c ilícitas. Co esse perfil primordia direcionar ações prev e de reduç danos, que possibilite abrandar a iniquidade essas mul estão expc</p>
<p>(Camillo et al., 2022).</p>	<p>Fatores associados ao óbito por tuberculose e HIV/aids em presídios: revisão integrativa</p>	<p>Analisar o perfil epidemiológico e os fatores associados ao óbito por tuberculose e HIV/aids no sistema prisional.</p>	<p>O perfil epidemiol os fatores associado: óbito pela tuberculos HIV/aids n sistema pr</p>

			mostram a necessidade de uma estratégia de risco com abordagem continuada integral da assistência prestada à população por tais centros de saúde.
(Gusmão; Guedes; Souza, 2023).	<p>INFECCÇÕES SEXUALMENTE TRANSMÍSSIVEIS NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA: REVISÃO INTEGRATIVA</p>	<p>Identificar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) que mais acometem a população feminina privada de liberdade.</p>	<p>As Infecções Sexualmente Transmissíveis apresenta muito elevada população carcerária feminina, associadas a comportamentos de risco que podem favorecer maior propagação dessas doenças dentro e fora do ambiente</p>

A atenção à saúde para as PPL, é frágil, e geralmente envolve ações voltadas para o controle da Hipertensão, Diabetes, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids, Tuberculose, atendimentos à Saúde Mental e Bucal, imunização e atendimentos gerais. Contudo, mesmo com essas

iniciativas, as condições existentes nas unidades prisionais ainda tornam a PPL vulnerável para a aquisição de doenças como as infectocontagiosas e as sexualmente transmissíveis (Carvalho et al., 2020).

Análises estatísticas a respeito da prevalência e da incidência da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e das IST mostram que houve mudança no que diz respeito ao indivíduo infectado. Pois na década de 1980 os infectados eram pessoas brancas, com escolaridade superior a oito anos e predominantemente da comunidade homossexual, nos dias atuais o acometimento da infecção se estendeu aos negros, à população de baixa escolaridade e heterossexual, sobretudo à população feminina. O Ministério da Saúde destaca como indivíduos de risco e alta vulnerabilidade para a infecção os usuários de drogas injetáveis, as profissionais do sexo, os caminhoneiros, garimpeiros e, principalmente, as PPL (Leite et al., 2022).

Oliveira et al. (2023), descreveram que os encarcerados, além de partilhar diversa problemáticas internas do presídio, apresentam o risco de transmissão de infecções potencializada em ocasião da privação de liberdade em ambiente precário. Visto isso, sabe-se que ficam mais vulneráveis a contraírem IST quando comparadas à população em geral, pois apresentam comportamentos de risco na prisão como o compartilhamento de seringas, agulhas e sexo sem proteção

Gusmão et al. (2020), salientaram vários fatores favoráveis para aquisição de IST, como: socioeconômicos, baixa escolaridade, desinformação ou desinteresse, estigmas sociais e barreiras impostas pela desigualdade de gênero, bem como o difícil acesso aos serviços de saúde. Com isso dentro dos presídios é recomendado o uso de testes rápidos, visando a diminuição de infecções oportunas. Além disso, a identificação dos casos, passo pelo rastreamento de rotina através da informação sobre a exposição dessas mulheres aos fatores de risco sem sintomas específicos ou pela apresentação dos sintomas. Em se tratando da sífilis esse rastreamento possibilita o diagnóstico já no ingresso do sistema prisional

e, conseqüentemente, o início do tratamento precoce, reduzindo sua transmissão, promovendo a cura com brevidade e diminuindo as iniquidades a que estão expostas (Silva et al., 2018)

Indivíduos com HIV que possuíam infecção severa, são mais propensos ao desenvolvimento de infecções oportunistas, como a pneumonia por *Pneumocystis carinii* e a Tuberculose culminando em óbito, tornando-se essencial que as unidades prisionais estejam organizadas junto aos serviços de saúde, por meio de campanhas voltadas para a prevenção de IST e para o acompanhamento da adesão ao tratamento do HIV, da TB e de outras infecções oportunistas, além da implementação de estratégias terapêuticas das pessoas em tratamento medicamentoso (Camillo et al., 2022).

Mesmo com os avanços em saúde no âmbito prisional, é notório que as ações em saúde ainda são deficientes, sendo essencial a busca por serviços fora do sistema penitenciário, sendo este um dos fatores que contribui para a maioria das mulheres privadas de liberdade não realizarem os testes de diagnósticos para IST, pois, os exames sorológicos não são oferecidos dentro da penitenciária, somente quando ofertados em campanhas agendadas pela equipe de saúde carcerária (Nichiata et al., 2019).

Como potenciais transmissores, a PPL deve ser ista como prioridade para a saúde pública, incluindo tratamento, notificação de parceiros, educação sexual e acompanhamento após a liberação. As unidades prisionais representam um cenário vantajoso para iniciar intervenções em larga escala devido à oportunidade de acessar regularmente uma população vulnerável por um longo período (Gusmão; Guedes; Souza, 2023).

As estratégias para prevenir, identificar e tratar essas doenças na prisão são escassamente implementadas, principalmente em países de baixa e média renda. Sabe-se que existem metas e planos governamentais de atuação direta sobre a prevenção e tratamento das IST's no sistema

prisional, como o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário que, dentre outras, possui a responsabilidade de auxiliar no diagnóstico, no aconselhamento e no tratamento de IST/HIV/AIDS. Contudo, os altos índices de IST's em presídios brasileiros ainda chamam atenção (Tomazela et al., 2020).

Considerações finais

A PPL integra um grupo de alta vulnerabilidade às IST's. Os altos índices de infecções pode ser explicada por déficits de conhecimento sobre o assunto e condições peculiares dos encarcerados, que resultam em comportamento de risco. Além disso, é essencial destacar a necessidade de implantação de programas educativos de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Os resultados deste estudo pleitearam que as PPL compõem um grupo vulnerável à infecção e evidenciam a necessidade de ações públicas, incluindo estratégias, que contemplem essa população que quase não têm acesso aos serviços de saúde.

A presente revisão apresenta limitações relacionadas aos estudos que compõem a amostragem, devido a possibilidade de viés devido à heterogeneidade das populações estudadas, bem como os diferentes métodos empregados na identificação das IST.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS.**

Estatísticas globais sobre HIV 2021. Brasília (DF): UNAIDS Brasil; 2020.

Disponível em: <https://unaid.org.br/estatisticas/> »

<https://unaid.org.br/estatisticas>

BORGES, Alana Vanessa Sousa Santos et al. Construção e validação de tecnologia educacional para prevenção do hiv/aids em mulheres privadas de liberdade. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, p. e84636, 2023.

CAMILLO, Ana Julia Gonçalves et al. Fatores associados ao óbito por tuberculose e HIV/aids em presídios: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, 2022.

CARVALHO, Franciele Facco de et al. Conhecimento da população privada de liberdade sobre infecções sexualmente transmissíveis. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 41, 2020.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021**. São Paulo: FBSP, 2021. p. 191 – 213. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v4-bx.pdf>. Acesso em: 01 JUN. 2023.

GOMES, Marina et al. Abordagem de IST's e gravidez na adolescência em UBS no Ceará. **APS EM REVISTA**, v. 4, n. 2, p. 149-155, 2022.

GUSMÃO, Maria Aparecida de Jesus Xavier et al. Soroprevalência de sífilis e fatores associados ao encarceramento feminino. **UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 17, n. 46, p. 5-17, 2020.

Gusmão, Tarcila Lima Alcântara; Guedes, Tatiane Gomes; Souza, Valesca Patriota. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMÍSSÍVEIS NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA: REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v. 11, n. 2, p. 2011-2020, 2023.

LEITE, Alice Gramosa da Silva et al. Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites crônicas na população carcerária em um complexo penitenciário de Salvador (BA), Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 4467-4474, 2022

NASCIMENTO, Franciele Batista et al., **PERCEPÇÃO, CONHECIMENTO E SATISFAÇÃO DO PACIENTE EM RELAÇÃO AO PROCESSO VACINAL: REVISÃO INTEGRATIVA**. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, Umuarama, v.27, n.6, p.2552-2571, 2023. DOI: 10.25110/arqsaude.v27i6.2023-028

NICHIATA, Lucia Yasuko Izumi et al. Prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres privadas de liberdade. **Saúde (Santa Maria)**, n. 1, p. 1-10, 2019.

OLIVEIRA, Cristielly Borba et al. Infecções Sexualmente Transmissíveis em uma população privada de liberdade do sul de Minas Gerais: estudo transversal. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 16, n. 8, p. 13092-13104, 2023

RIBEIRO, R. P.; ARONI, P. Normatização, ética e indicadores bibliométricos em divulgação científica: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**; v.72, n. 6, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0283>. Acesso em: 29 mar. 2021

SILVA, Juliana Correa Ballarin et al. Infecções sexualmente transmissíveis (IST): implantação de folder em sala de espera na saúde da mulher. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p. 6840-6851, 2022.

TOMAZELA, Victor Hugo et al. Infecções sexualmente transmissíveis na população carcerária de Alfenas-MG: estudo de prevalência e intervenção educacional. **International Journal of Education and Health**, v. 4, n. 1, p. 23-31, 2020.

ZAMBELLO, A. V. Metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Penápolis: **FUNEPE**, 2018. Disponível em: <http://funepe.edu.br/arquivos/publicacoes/metodologia-pesquisa-trabalho-cientifico.pdf>. Acesso em: 01 JUN. 2023

Paulo Sérgio da Paz Silva Filho Mestre do programa de pós-graduação em ciências e saúde – UFPI <https://orcid.org/0000-0003-4104-6550>¹

Marcos Ramon Ribeiro dos Santos Mendes – Medicina, Estácio IDOMED, Juazeiro – BA <https://orcid.org/0000-0001-9176-6797>²

José Guilherme Férrer Pompeu – UFPI [https://orcid.org/0000-0001-9038-](https://orcid.org/0000-0001-9038-0833)

[0833](https://orcid.org/0000-0001-9038-0833)³

Laiane Oliveira Lima Soares – IFPI-Ciências Biológicas

<https://orcid.org/0000-0001-8954-5987>⁴

Ionara da Costa Castro – Enfermeira do Maternidade Dona Evangelina

Rosa <https://orcid.org/0000-0002-0018-1433>⁵

João Matheus Pereira Falcão Nunes – Biomédico, Mestrando em Saúde

Pública pela UCP <http://lattes.cnpq.br/1951399638747336>⁶

Teresinha de Jesus Alencar Barbosa – Farmácia – Universidade Santo

Agostinho-PI <http://lattes.cnpq.br/8109539149023374>⁷

Stefany Guimarães Sousa- Rede Norte e Nordeste de Biotecnologia –

Renorbio

<http://lattes.cnpq.br/1717359552368152>⁸

Maria Clara Evangelista Ferreira – Faculdade Santo Agostinho;

Bacharelado em Enfermagem <http://lattes.cnpq.br/2941260391961300>⁷

Keyla Caroline dos Santos Meneses – Universidade Federal do Piauí-

Bacharelado em Fisioterapia <https://orcid.org/0000-0001-8307-4037>¹⁰

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!